

1-SHO'BA. RAQAMLASHGAN DAVRDA TA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR: MUAMMO VA YECHIMLAR

MODERNIZATSIYALASHGAN TA'LIM SHAROITIDA MAKTAB DARSLARINING KLASTERLI INTIZOMIY OMILLARINI RIVOJLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Rahmatilla Musurmanov

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi dotsenti,
pedagogika fanlari doktori (DSc).*

*Qanoatova Nigina Ikromjon qizi, Axmedova Shirinjon Zafar qizi Chirchiq davlat
pedagogika universiteti pedagogika fakulteti maxsus pedagogika yo'nalishi 2-kurs
talabalari.*

Annotatsiya: Maqolada modernizatsiyalashgan ta'lim sharoitida maktab darslarining klasterli intizomiy omillarni rivojlantirishning mazmuni va unga qo'yilgan pedagogik-psixologik talablar tahlil etilib, tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'z va iboralar: modernizatsiyalashgan ta'lim, dars intizomi, klasterli intizomiy omillar, ta'lim yo'nalishi, ta'lim vositalari yo'nalishi, ta'lim va fan yo'nalishi, ta'lim va ishlab chiqarish yo'nalishi, ta'lim va boshqarish yo'nalishi.

Abstract: The article analyzes the content of the development of cluster disciplinary factors of school lessons in the conditions of modernized education and the pedagogical and psychological requirements imposed on it, and develops recommendations.

Key words and phrases: modernized education, lesson discipline, cluster disciplinary factors, educational direction, educational means direction, education and science direction, education and production direction, education and management direction.

Аннотация: В статье анализируется содержание развития кластера дисциплинарных факторов школьных уроков в условиях модернизированного образования и предъявляемых к нему педагогических и психологических требований, а также разрабатываются рекомендации.

Ключевые слова и фразы: модернизированное образование, дисциплина урока, кластер дисциплинарных факторов, образовательное направление, направление средств образования, направление образования и науки, направление образования и производства, направление образования и управления.

Pedagogik innovatsion ta'lim klasteri yo'nalishlarining asosiy mazmun-mohiyati quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim yo'nalishi:

- mavjud muammolarni aniqlash, tasniflash va bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish;
 - o‘quv-uslubiy salohiyatning vertikal va gorizontal harakatlanish mexanizmini ishlab chiqish;
 - dars mashg‘ulotlari sifatini boshqarish va nazorat qilish;
 - o‘quv-uslubiy samaradorlikni aniqlashning sodda va eng maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish hamda joriy qilish;
 - o‘quv-uslubiy sohada ta’lim turlariaro tyutorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish.
2. Ta’lim vositalari yo‘nalishi:
- o‘quv reja va fan dasturlarini takomillashtirish;
 - darslik, o‘quv qo‘llanmalarining mazmun-mundarijasini boyitish va saviyasini ko‘tarish;
 - dars mashg‘ulotining yordamchi adabiyotlari va didaktik ta’minotini takomillashtirish;
 - axborot texnologiyalari va pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishga erishish.
3. Ta’lim va fan yo‘nalishi:
- ta’lim va fan o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish;
 - ilmiy sohada ta’lim turlariaro tyutorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish;
 - OTM va umumta’lim maktablari (maktabgacha ta’lim muassasalari) o‘qituvchilarining hamkorligida binar ilmiy tadqiqotlarni ko‘paytirish (ilmiy ishlanmalar OTM professor-o‘qituvchilari tomonidan, uning amaliyotga tatbiq qilinishi umumta’lim maktabi o‘qituvchilari tomonidan amalga oshiriladi);
 - ilmiy-pedagogik salohiyatning ehtiyojga qarab, oqimini ta’minlaydigan mexanizm ishlab chiqish.
4. Ta’lim va ishlab chiqarish yo‘nalishi:
- ta’lim va ishlab chiqarish yo‘nalishi o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish;
 - OTM va ishlab chiqarish xodimlari hamkorligida binar ilmiy tadqiqotlarni ko‘paytirish (ilmiy ishlanmalar OTM professor-o‘qituvchilari tomonidan, uning amaliyotga tatbiq qilinishi ishlab chiqarish xodimlari tomonidan amalga oshiriladi);
 - nazariya va amaliyot uyg‘unligiga erishish;
 - taraqqiyot shiddatini inobatga olgan holda ilm-fan yutuqlarining tezlik bilan amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini takomillashtirish.
5. Ta’limni boshqarish yo‘nalishi:
- ta’limni innovatsion boshqarish borasida ilmiy tadqiqot ishlari olib borish;
 - barcha ta’lim turlari manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi hududiy boshqaruv tizimi yaratish;

– boshqaruvga innovatsion usul va vositalarni, axborot-kommunikasiya texnologiyalarini tatbiq qilish [1].

Barcha ishtirokchilarning qo'llab-quvvatlanishi va nazorat qilinishini ta'minlaydigan o'zaro ta'sir hamda ochiqlik klasterning samaradorligiga xizmat qiladi. Bir-biriga yaqinlik, ichki aloqalar, doimiy shaxsiy aloqalar va umumiy ochiqlik o'zaro aloqa hamda axborot uzatishni osonlashtiradi. Klasterlashtirish bilan bog'liq masalalar ta'lim sohasidagi yangiliklar, yangi tarkibiy qismlar va o'quv qo'llanmalarining mavjudligi, ta'lim jarayonini sinab ko'rish, ta'lim tizimining rivojlanishidagi yangi tendensiyalarni o'rganishni taqozo qiladi.

Ta'lim klasteri faoliyati milliy pedagogikamizda yangi yo'nalish bo'lib, uni amaliyotga kiritish pedagogik shartlar belgilash va malakali mutaxassislarni shakllantirish samaradorligini eksperimental tekshirishni talab qiladi. Oliy ta'limning klasterdagi o'rni innovatsion mahsulot ishlab chiqarishda namoyon bo'ladi. Klaster subyektlari bo'lgan ilmiy tadqiqot institutlari va ishlab chiqarish muassasalari amaliyotlar bazasiga aylanib, o'zlarining ilmiy va o'quv faoliyati bo'yicha mutaxassislarni shakllantirishda ularning ehtiyojlari hamda rivojlanish istiqbollari muvofiq ravishda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'zbekiston sharoitida pedagogik ta'lim klasterining strategik yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Maktab, maktabgacha va maktabdan tashqari ta'lim, o'rta maxsus, pedagogik oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha pedagog kadrlar tayyorlash, shuningdek, pedagog kadrlar va soha mutaxassislarning ilmiy metodik bazalarini shakllantirishni muvofiqlashtirish va o'quv-metodik rahbarlikni amalga oshirish;

2. Pedagogika sohasidagi talab va ilg'or xorijiy tajriba, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda viloyat ta'lim muassasalarida davlat ta'lim standartlari, o'quv reja va dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirishni amalga oshirish;

3. Pedagogik oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha viloyatdagi pedagogika sohasidagi ilmiy-uslubiy ishlar, jumladan, fundamental, amaliy va innovatsion ilmiy izlanishlar olib borishni muvofiqlashtirish;

4. Pedagogik oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha viloyat umumta'lim maktablarining ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirish, jumladan, oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni maqsadli tayyorlash asosida pedagogika sohasini rivojlantirishning strategik vazifalaridan kelib chiqqan holda viloyatdagi ta'lim muassasalari rahbar xodimlari va mutaxassislari malakasini sifatli oshirish hamda qayta tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta'minlash;

5. Pedagogik oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha uzluksiz pedagogik ta'limning informatsion ta'minotini takomillashtirish va pedagog kasbining nufuzini oshirish hamda pedagog innovatorlarni qo'llab-quvvatlash;

6. Pedagogik ta'limni tartibga soluvchi mavjud me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish;

7. Pedagogik ta'lim innovatsion klasterining platformasini ishlab chiqish [2].

Buni bevosita ta'lim-tarbiya jarayonlariga tatbiq etishda mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishga hamda innovatsion yondashishga yo'naltirilgan islohatlar, ta'lim jarayoni ishtirokchilari uchun zaruriy sharoitlarni yaratib berish va ta'lim sifati hamda samaradorligini oshirish maqsadida qabul qilingan davlat dasturlari, hukumat qarorlari, ta'lim muassasasi rahbarlari faoliyatini tubdan yaxshilash, mavjud muammolarining ijobiy yechimini topish, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va innovatsion yondashgan holda boshqarish jarayonlariga ham innovatsion texnologiyalarini tatbiq etish zaruratini belgilamoqda.

O'zbekistonda ta'lim menejmenti fani asoschilaridan biri M.Mirqosimovning fikricha, boshqaruv, avvalambor, kishilarning iqtisodiy va moddiy holatini, ijtimoiy faoliyatini, ularni qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashni nazarda tutadi, jamoada uyushqoqlik, tartib, maqsadga erishiladigan mehnat taqsimoti bo'lmasa, kishining jamoadagi o'рни va vazifalari tayin bo'lmasa, mehnat jamoasi bo'lishi mumkin emas. Tabiiyki, samarali boshqaruvsiz, muayyan tartibni o'rnatmasdan va qo'llab-quvvatlamasdan turib, mehnat faoliyatini amalga oshirib bo'lmaydi[3].

Ta'lim muassasasi faoliyatini takomillashtirish yo'nalishida barcha rahbarlar tomonidan:

- tez o'zgaruvchan zamonda pedagogik jarayonlarni tashqi muhitning o'zgarishlariga mos ravishda rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish;
- ta'lim muassasalarini zamonaviy talablarga ko'ra boshqaruvining demokratlashtirish va insonparvarlashtirish tamoyillari asosida muvofiqlashtirish;

- boshqaruv yo'nalishidagi tushunchalarini muntazam yangilab borish va rivojlantirish asosida ko'zlangan maqsadlarga erishishning yangi yo'llari va vositalarini izlab topish;
- zamonaviy innovatsion ta'lim yo'nalishidagi axborotlarga asoslangan holda, boshqaruv faoliyatining samaradorligini tahlil qilish va takomillashtirish yo'nalishlari va muassasa faoliyatini yaxshilash uchun amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalarni belgilash;
- ta'limning sifat darajasini ko'tarish yo'nalishlarida ta'lim muassasasining innovatsion rivojlanish imkoniyatlarini aniqlash va takomillashtirish yo'nalishida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilish.

Ta'lim muassasalari rahbarlari innovatsion boshqaruv faoliyati yo'nalishlarining o'ziga xos xususiyatlari pedagogik jarayonlarni ilmiy-metodik asosda tashkil etish va takomillashtirish, uning natijaviyligini ta'minlash, qulay ta'limiy muhitni qaror toptirish va barqarorlashtirish uchun jamoada zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, o'quvchilar va

pedagog xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirish, ta'lim muassasasi bilan oila, mahalla va ota-onalar mehnat qiladigan tashkilot, korxonalar, muassasalar hamkorligini ta'minlashga asosiy e'tiborni qaratish kerak.

Innovatsion jarayonlarni tashkil etish va boshqarish yo'nalishi ta'lim tashkilotining qaysidir bir rahbariga emas, balki rahbarlarning barchasiga tegishli bo'lib, ularning har biri o'z rahbarlik faoliyati jarayonida: • ta'lim muassasasida barcha pedagog xodimga innovatsion ijodiy muhit yaratish, pedagog xodimlarda tashabbuskorlik, talabchanlik, yangiliklarga intilish va qiziqishni tarkib toptirish; • innovatsion ta'lim faoliyatini moddiy, ma'naviy rag'batlantirish va har taraflama qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish; • ijobiy natija berayotgan innovatsion faoliyatlarni pedagogik jamoaga singdirish, targ'ib qilish va ommalashtirish; • innovatsion ta'limiy jarayonlarning asoslanganlik darajasini belgilash; • innovatsion ta'limning ixtilofliligi, ahamiyatliligi, tavakkalchilik darajasini aniqlash; • innovatsion klasterli ta'limning turli vaziyatlarga aloqadorliligi, strukturaviyligi, boshqaruvchanligi hamda ijtimoiy mo'ljallanganligi, ularning subyektlar tomonidan qabul qilinishini inobatga olgan holda, innovatsion faoliyatni tashkil etish kabi bir qator vazifalarni amalga oshiradilar.

O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish jarayonlarini takomillashtirishda barcha jamoatchilik markazlari, korxonalar, muassasa, tashkilot, ilmiy-ijodiy uyushmalar, jamoat birlashmalari bilan hamkorlikda ishlaydi. Ta'lim tashkiloti rahbarlari boshqaruv faoliyatni innovatsion yo'nalishlari bo'yicha o'z funksional vazifalarini amalga oshirishida tizimli yondashuvni tatbiq etishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasasi rahbari muassasaning rivojlanish moyilligi va dinamikasini aniqlaydi. Ta'lim muassasasi va pedagog xodimlar faoliyatini takomillashtirish, innovatsion faoliyatni tashkil etish yo'nalishlarida qarorlar qabul qiladi hamda qaror va buyruqlarning ijrosini ta'minlaydi. Islohotlar, o'zgarishlar va yangiliklarga bo'lgan qarshiliklarni qanday yengib o'tish mumkin? Respublikada islohotlar va jadal o'zgarishlar yuz berayotgan davrida eskirgan andoza va shakllarga faol barham berilmoqda. Bu o'zgarishlarni hamma ham to'g'ri qabul qilmasligini tabiiy hol deb hisoblash mumkin. Islohotlarga qarshilik ko'rsatishga to'qnashib turiladi. Shu sababli rahbar oldida turgan bir qator qarshiliklarni yengish, jiddiy qaror chiqarish muammosi vujudga keladi [4].

Chunki bu muammoni hal qilmay turib, islohotlar yo'lida davom etish mumkin emas. Shubhasiz, o'zgarishlarga bo'lgan qarshiliklarni yengib o'tish uchun eng yaxshi vaqt bu qarshiliklar vujudga kelguncha bo'lgan davrdir. Boshqacha aytganda, rahbar qarshiliklarning oldini o'z bilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjamqulov U.N. Pedagogik ta'lim innovatsion klasterining ilmiy-nazariy asoslari. P.f.d. (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. –Chirchiq, 2020. – 60 b.

2. Muhamedov G‘.I. Pedagogik ta’lim innovatsion klasteri: ehtiyoj, zarurat, natija // Xalq so‘zi. 2019-yil 15-fevral. <http://xs.uz/uzkr/post>.
3. Xodjamqulov U.N. Pedagogik ta’lim innovatsion klasterining ilmiy-nazariy asoslari. P.f.d. (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. –Chirchiq, 2020. – 60 b.
4. Musurmanov R. Modernizatsiyalashgan ta’lim sharoitida o‘quv-tarbiya faoliyatini klaster texnologiyalari asosida takomillashtirishning ilmiy pedagogik asoslari. P.f.d. (Dsk) diss. Chirchiq, 2025 y.